

Avaliação do COTICO

8 respostas

[Publicar análise](#)

Qual o seu nível de experiência com aplicativos móveis?

 Copiar

8 respostas

Experiência do Usuário

Você encontrou alguma dificuldade durante o uso do aplicativo?

 Copiar

8 respostas

Se sim, por favor descreva sua dificuldade:

1 resposta

O quão intuitiva foi a navegação pelo aplicativo?

 Copiar

8 respostas

O quão fluida foi sua navegação pelo aplicativo

 Copiar

8 respostas

Funcionalidades

Existem funcionalidades que você gostaria de ver no aplicativo que ainda não estão presentes?

 Copiar

8 respostas

Se sim, descreva quais

6 respostas

Batalha de coticos

Sistema de Trocas de Coticos - Como um publico alvo podem ser os colecionadores, e o cada cotico fica exponencialmente mais caro com cada 'compra', coticos repetidos(se existirem) acabam apenas ocupando espaço no inventário. Trocar com outros usuarios pode promover interação e interesse no uso continuo da aplicação e ajuda a completar coleções.

Homepage com informações de onde encontrar lixeiras que funcionam com a aplicação - Saber onde funciona a aplicação e onde está a mais próxima é algo que seria excelente para saber como otimizar o ganho de pontos.

Mais interações entre coticos com coticos e coticos com usuário - Treinar ele, fazer carinho, coisas assim, minigames estilo pou, sistema de luta, etc.

Uma home page mais elaborada

diferentes tipos de coticos de acordo com o tipo de lixo escaneado

Uma tela inicial, pois não achei legal você entrar no aplicativo e vir logo na tela dos coticos, especialmente como um novo usuário, que entraria pela primeira vez e veria uma tela vazia. Acho que seria bom ter um tutorial simples sobre como funciona o aplicativo, mesmo que o aplicativo seja fácil de entender.

Barra de ganho dos pontos, acho que a homepage poderia ter uma área de atualizações, os informações de reciclagem, também poderia ter um tutorial também de como as pessoas poderiam usar o aplicativo.

Você encontrou algum bug ou problema técnico?

 Copiar

8 respostas

Se sim, descreva quais

2 respostas

Não experienciei isto, mas um erro que pode ocorrer é quando for analisada a foto do lixo para descarte para ganhar pontos, e a lixeira estiver muito longe ou nenhuma na área, ao tempo que chegar lá o usuario pode se esquecer do código ou da lixeira especifica.

Design e Interface

O quanto você gostou do design e da aparência do aplicativo?

 Copiar

8 respostas

Você teve algum problema com o texto ou elementos visuais do aplicativo (ex.: texto pequeno, botões difíceis de clicar)?

 Copiar

8 respostas

Se sim, descreva

4 respostas

Achei os ícones um pouco pequenos e o design um tanto rudimentar devido a sua versão de teste. Acho que o texto de descrição dos coticos ser claramente gerado por IA também dá a impressão de baixa qualidade.

Achei o botão "Criar conta" pequeno e próximo demais do de entrar, fazendo com que seja um pouco difícil de clicar nele na tela de um celular

Acho tem coisas que poderiam melhorar em relação ao perfil do indivíduo, e se for pra mais voltado ao público novo mesmo, acho que a questão de ter muitas cores é mais intuitivo, não exageradamente, mas uma forma de talvez identificar o tipo de cótico com as cores. Em relação aos textos também, é importante que os textos não sejam muito pequenos, porque dependendo do indivíduo, pode ser que o texto pequeno não seja muito visível, acho que vocês poderiam arranjar uma forma no meio das configurações de aumentar o tamanho de texto!!!

Feedback Geral

Qual foi sua experiência geral com o aplicativo?

 Copiar

8 respostas

O que você mais gostou no aplicativo?

8 respostas

O incentivo à reciclagem

Design dos coticos e facilidade para reconhecer materiais

A ideia ser realmente intuitiva e feita de tal forma que, mesmo que tentem ganhar o sistema elas são forçadas por como o aplicativo funciona a reciclarem.

Os coticos em si são fofinhos e tem um design interessante que funciona com o sistema e possuem todos uma 'vibe' similar.

Conexão com instituições e ranqueamento entre os usuários é algo interessante e te faz querer tentar chegar ao top 10.

A ideia em si, que como falei é genial, juntamente com o incentivo a reciclagem

A facilidade de mexer na interface e a proposta do app

O fato de melhorar o nível do cotico quanto mais lixo reciclado

O quão fácil de entender ele é

Com certeza os coticos, acho que eles são as estrelas do aplicativo, sem contar que eles influenciam as pessoas a reciclarem pra ganhar eles.

O que você menos gostou no aplicativo?

8 respostas

Poucos personagens

Página do perfil

UI rudimentar.

Pouca interação entre usuários com cotico além de comprar e subir de nível. Seria bom ver mais interações como trocar entre usuários, talvez por coticos para competir com outros coticos.

Na feita que um usuário já está a muito tempo no topo, ele vai só continuar a aumentar mais e mais pontos, usuários novos não tem chance de possivelmente conseguir chegar ao topo, especialmente sendo casuais.

Poucos coticos na 'geração 1'.

Achei o design muito primitivo e monótono

As cores temas

cores

O UX Design que foi apresentado para nós

Acho que talvez o aplicativo tenha ficado simples demais, os ícones dos coticos (as caixas que eles ficam dentro), o perfil também, acho que o aplicativo poderia ficar muito mais "vivo".

Você recomendaria este aplicativo para outras pessoas?

 Copiar

8 respostas

Caso queira, deixe seus comentários adicionais ou sugestões para melhoria:

5 respostas

Acredito que seria mais interessante se as estatísticas do meu perfil ficassem em evidência

O que mais precisa melhorar são as interações entre cotico e usuário, e usuário e usuário.

Na tela de coticos quando você não tem nenhum mostrar mensagem como "você ainda não possui nenhum cotico, recicle para adiciona-los a sua coleção!"

Acho que a tela de home é necessária em um app como esse para meio que deixar mais "limpo" e não só te jogar na tela de coticos. Em minha opinião ela deveria ser feita com tipo "noticias" "lixeiras próximas" ou algo do tipo, ate mesmo anúncios se esse for o método de lucro.

Obviamente, mesmo não sendo a prioridade principal, adicionar mais coticos e colocar um método de raridade (como shiny, lendários, etc) até para recompensar quem recicla mais. (não sei direito como essa parte funciona então posso estar falando coisa errada)

Um sistema de batalha iria com certeza aumentar e muito o incentivo a reciclar pois seria o único método de obter os coticos mais fortes e iria adicionar um ar de "competitividade saudável".

Na tela de ranking, além dos de instituições colocar um ranking individual ou ate mesmo de "amigos" que seriam adicionados conforme o tempo

E também além de instituições e amigos colocar um sistema de guilda, para aqueles que não querem necessariamente se envolver com alguma instituição mas ainda sim querem a experiência de estarem incluídos em algum grupo.

Acho a ideia desse aplicativo genial, além de claro ter um espaço muito importante no meu coração. E estaria disposto a ajudar no que for possível e impossível no futuro.

Mesmo o app sendo fácil de entender eu acho que o design apresentado pode acabar complicando um pouco na compreensão dele, seria fortuito fazer um design que seja mais visualmente intuitivo para o usuário.

Em questão de design, eu achei que a tela dos coticos é vazia demais.

A tela de "Criar conta" é igual a tela de "Login", o que pode gerar um pouco de confusão.

Acredito que seria bom diferenciar elas, por exemplo, primeiro você coloca só o email, aperta no botão continuar, e então ele pede para criar a sua senha para finalizar o cadastro.

Sinceramente eu acho que o aplicativo está muito bom, o único defeito que eu realmente vi é a questão de poder ser mais intuitivo, demonstrar mais o quão bom é conseguir pegar um cotico novo e ajudar a reciclagem.

Muito Obrigado por ajudar no nosso desenvolvimento!

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Does this form look suspicious? [Relatório](#)

Google Formulários

